

Datenpublikation

Eigene Forschungsergebnisse untermauern und zugänglich machen

„Sharing is caring“ – dies gilt auch für Forschungsdaten. Daten sind nicht nur für die eigene Forschung wertvoll, sondern können auch nach Abschluss des Forschungsprojekts für andere Fragestellungen wichtige Impulse geben.

VORTEILE

- Daten werden für andere nachvollziehbar und nachnutzbar
- Anerkennung für die eigene Forschung durch Datenzitation
- Einfacherer Vergleich der Ergebnisse
- Möglichkeit zu Metaanalysen
- Interdisziplinäre Forschung wird unterstützt

Wie publiziere ich Daten richtig?

In online abrufbaren Daten-Repositoryn können Forschungsdaten sicher für einen längeren Zeitraum abgelegt und gefunden werden.

- > *Hochschulrepositorium*
- > *Fachliches Repository*: In vielen Fachcommunities gibt es bereits anerkannte Dienste.
- > *Generisches Repository*: z. B. Zenodo, Radar
- > *Data Journals*: Fokus auf Beschreibung und Methodik der Datengewinnung
- > *Fachzeitschriften*: Ergänzend zu Textpublikationen

Datenpublikation

Sharing is Caring

Teilen lohnt sich: denn Daten sind nicht nur für die eigene Forschung wertvoll. Wer seine Forschungsdaten mit anderen teilt, unterstützt die Forschungscommunity. Von einem offenen Umgang mit Daten profitieren nicht nur „die Anderen“:

VORTEILE

- die eigene Forschung bekommt mehr Aufmerksamkeit
- Forschende zitieren die eigenen Datensätze
- untermauert die eigenen Forschungsergebnisse
- Ergebnisse lassen sich einfacher vergleichen
- unterstützt Interdisziplinäre Forschung
- ermöglicht Metaanalysen

Daten publizieren, aber wie?

Es ist sinnvoll, Forschungsdaten in Repositorien abzulegen. Denn hier sind sie sicher aufbewahrt und bleiben abrufbar.

- > *Hochschulrepositorium*
- > *Fachliches Repositorium*: In vielen Fachcommunities gibt es bereits anerkannte Dienste.
- > *Generisches Repositorium*: z. B. Zenodo, Radar
- > *Data Journals*: Fokus auf Beschreibung und Methodik der Datengewinnung
- > *Fachzeitschriften*: Ergänzend zu Textpublikationen